

BOLALARDA “ GLOMERULONEFRIT” KASALLIGI. PATOGENEZI, DAVOLANISHI, PROFILAKTIKASI

Axtamova Shirin Xayrulloevna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,
Telefon nomer: +998939999133,
E-mail: ahtamovashirin@yahoo.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315280>

Annotasiya: Glomerulonefrit kasalligi kelib chiqishini o'rganish, davolanishi, profilaktik chora - tadbirlarni ko'rib chiqish.

Kalit so'zlar: Glomerulonefrit, skarlatina, angina, siydik analizi, siydik yo'llari yallig'lanishi

Glomerulonefrit - yuqumli-allergik omil fonida bolalarda buyraklar (glomerulyar kompleks) funksiyasining buzilishi. Kasallik o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi (ular qizlarga qaraganda 2 marta tez-tez kasal bo'lib), asosan kasallanish 3-9 yoshlarda uchraydi. Hayotning birinchi yillarida kamdan-kam uchraydi - 5% gacha. Infektsiyalangan bolalarda burun-halqum va terida streptokokklar mavjudligi aniqlanadi.

Patologiya bolalarning barcha buyrak kasalliklari orasida ikkinchi o'rinda, paydo bo'lish chastotasi bo'yicha siydik tizimining infeksiyalaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Glomerulonefrit bilan patologik jarayonda nafaqat buyrak glomerulasi, balki interstitsial to'qimalar va naychalari ham ishtirok etishi mumkin.

Etiologiya: Bakteriyalar; virusli kasalliklar; zamburug'li infeksiyasi; parazitlar; allergenlar; skarlatina, angina, pnevmoniya, faringit va boshqa streptokokk infeksiyalari; biriktiruvchi to'qima kasalliklari; irsiyat; sistit va siydik tizimining patologiyalari.

Klassifikatsiyasi:

1. O'tkir- bu og'ir alomatlar bilan tavsiflanadi, bolada to'satdan infeksiyaning paydo bo'lishi.
2. Surunkali (2% hollarda). Bu og'irligi bilan tavsiflanadi. Buyraklardagi yallig'lanish asta-sekin glomerullarning o'limiga olib keladi. Asosiy simptom gipertenziya bo'lib, sabab o'tkir jarayondir. sistit belgilari paydo bo'ladi.
3. Birlamchi (mustaqil kasallik)
4. Ikkilamchi (surunkali kasallikning asorati)

Lokalizatsiyasi bo'yicha:

1. O'choqli- buyrakning faqat ma'lum sohasi zararlanadi
2. Diffuzli- deyarli barcha sohasi

Simptomlari: charchoq; zaiflik; tashnalik; yuzning shishishi, asosan ko'z atrofi; oligouriya, rangi qora-qahvaga o'zgarishi; gipertenziya; bosh og'rig'i; ko'ngil

aynishi;

ko'rish keskinligining pasayishi va boshqalar.

Diagnostikasi:

Siydikning analizi

Qonning umumiy analizi.

Qo'shimcha tekshirishlar: EKG,UTT va boshqa tekshirish usullari.

Davolanishi: 2-3 hafta mobaynida antibiotika terapiya, vitamin, siydik haydovchi dorilar. Oqsilsiz, tuzsiz dieta. Qat'iy yotoq rejimi. Shuningdek, sitostatik, gipotenziv vositalar, qonning ivishu va yopishqoqligini kamaytiruvchi preparatlar qo'llash kerak.

Asoratlari: miyaning shishi, yurak yetishmovchiligi, ko'rishning buzilishi, eklampsiya, miyaga qonning quyilishi.

References:

1.Ashurova D.T. va boshk. "Bolalar kasalliklari propedevtikasi". Darslik (uzbek tilida) -Toshkent OOO Maximal format. Nurfayz nashriyoti. 2018 y.

2.Xalmatova B.T., Bobomuratov T.A. Pediatriyada sindromal diagnostika. -o'quv qo'llanma, Toshkent, TTA bosmaxonasi, 2010 y

3.Nelson Textbook of Pediatrics, 20 editions. Robert M. Kliegman, Bonita Stanton, Joseph St. Geme., Elsevier, 2016.

4.О.Н. Герасименко. Хронический гломерулонефрит (гематурическая форма) в детском возрасте: клинико-морфологические особенности и прогностические факторы // Клиническая педиатрия, 2011.